

СПРАВКА

04.02.2026

дата

ИЭС9965-26-8267839

номер

По сведениям Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей по состоянию на 04.02.2026 физическое лицо (ИНН 230110006352) не является индивидуальным предпринимателем.

Справка сформирована с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://egrul.nalog.ru>

Справка об отсутствии запрашиваемой информации из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в электронной форме, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна справке об отсутствии запрашиваемой информации на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).